

Eudochia ROBU

Eudochia Robu, artist plastic, s-a născut la 30 decembrie 1958, în satul Borosenii Noi, raionul Râșcani, Republica Moldova. În 1978, a absolvit Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală” (atelierul profesorului I. Serbinov), apoi, în 1986 – Institutul de Pictură, Sculptură și Arhitectură „I. E. Repin” din Sankt Petersburg (atelierul pictorului E. E. Moiseenko). Din 1997 – Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Este deținătoare a numeroase premii, trofee și mențiuni de la diverse evenimente artistice: *Tabăra Internațională de Creație*, Blazaniwie, Polonia (2013), *Hristos a înviat* (2019), *Eminesciana* (2019), *Saloanele de primăvară* (2019), *Expoziția-concurs „Recviem”* (2018), *Saloanele Moldovei* Bacău, Chișinău, (2010, 2017). A participat la mai multe expoziții internaționale și tabere de creație (Spania, Polonia, Germania, România). Are lucrări expuse și păstrate în colecții private din țară și din străinătate (România, Polonia, Germania, Franța, Grecia, Cipru, Slovacia, SUA ș. a.).

PICTURA SACRĂ A EUDOCHIEI ROBU

Eudochia Robu, originară dintr-un sat pitoresc din nordul Moldovei, decide să-și lege soarta de creație, și anume de arta plastică. Își face studiile mai întâi la Colegiul de Arte din Chișinău, apoi la Institutul de Pictură, Sculptură și Arhitectură „I. E. Repin” din Sankt Petersburg. Absolvirea acestor două instituții de profil constituie doar o primă etapă a reușitei artistei. Activează o perioadă (1986–1993) în calitate de profesoară de pictură la Școala de Arte Plastice pentru Copii din Orhei. În 1997 devine Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.

O figură distinsă în arta plastică, om de o aleasă cultură, fire delicată și cu multă sensibilitate, pictorița Eudochia Robu este înzestrată cu o înțelepciune deosebită; este recunoscută pentru modestia sa care însuflă respect și un sentiment de inaccesibilitate.

Personalitate de o estetică și o morală deosebită, artista se face remarcată printr-un coloristic rafinat, prin viziunea sa senină, fericită, binecuvântată asupra lumii. Creațiile sale sunt de o constantă profunzime și de o supremă magie ce amintesc de pictura sacră.

Nu este posibil de a cuprinde, într-o analiză, întreaga creație a artistei. Avem însă ocazia de a trece în revistă anumite aspecte ale personalității doamnei Eudochia Robu și unele lucrări ale sale, multe cu înțelesuri ascunse, despre care putem afirma cu certitudine că se află în afara timpului în istoria imaginii plastice.

Seria de lucrări cu genericul *Îngerii*, ce include: *Îngeri vestind primăvara*, *Îngerii jucând șah*, *Înger cu mască*, *Îngeri cu cireșe albe*, *Îngeri cu flori albastre*, *Îngerul care adună lumina*, readuce la viață voluptatea copilăreas-

că a adormirii din poveste. Se știe că îngerii sunt ființe spirituale, superioare oamenilor, înzestrate cu calități excepționale. După cum spune însăși autoarea, „îngerii sunt lumina și adevărul care alungă întunericul din viața noastră”. Un conglomerat de percepții vin să alcătuiască o impresie orbitoare: îngeri, flori, fructe, anotimpuri, lumină – toate se așază pe pânză într-un întreg, care provoacă trăiri și trezește amintiri. Lucrările artistei emană un parfum de sărbătoare amestecat cu un soi de inocență și de mister ce deschid multiple opțiuni de interpretare, nefiind lipsite de un anumit ortodoxism.

În creațiile sale, autoarea își asumă sarcina decodificării anumitor mesaje, particularizarea unor reprezentări cu elemente de recuperare a spiritualității religioase. Îngerii sunt o prezență emblematică în creația Eudochiei Robu, unde simbolul este omniprezent. Astfel, *floarea albastră* din *Îngeri cu flori albastre* poartă încărcătura simbolică, având semnificația mistică a visului trecut în scurgerea vremii sau, poate, a aspirației spre absolut. Lucrarea ne duce cu gândul la poezia lui M. Eminescu, unde floarea albastră simbolizează seninul, „exprimă oboseala cosmică a cerului căzut din ideal în real”.

În creația *Îngeri cu cireșe albe* atestăm simbolul florii de cireș, aceasta semnificând oportunitatea pe care ne-o oferă cerul. Din această lucrare descifrăm îndemnul de a culege sau a gusta din dulceața roadelor apărute în calea vieții; totodată, lucrarea cheamă spre o împăcare cu sine.

Îngeri jucând șah reprezintă, de fapt, o provocare. Așa cum șahul este un joc de strategie, jocul șahului pare a simboliza aici ima-

ginea războiului (Se zice că șahul a fost inventat de grecul Palamede în timpul războiului Troiei, ca să-i distreze pe luptători în zilele de inacțiune). Îngerii antrenați în jocul de șah ne amintesc de ordinul lui Zeus către Apollo: „Înțelegeți-vă nebunia”. Sugerând eterna confruntare de care este stăpânită omenirea, lucrarea *Îngeri jucând șah* transmite un mesaj profund și foarte actual.

Îngeri vestind primăvara și Îngerul care adună lumina sugerează reînnoirea sau reînvierea după cădere: primăvara este simbolul unui nou început, al revigorării, iar lumina simbolizează purificare. Ea poate fi asociată cu focul haric, socotit de creștinii ortodocși o minune. *Îngerul care adună lumina* exprimă îndemnul de a primi în suflet lumina spirituală.

Este de remarcat, de asemenea, maniera deosebită, individuală a artistei Eudochia Robu de a înțelege și a reda lumea rurală. În compozițiile: *Ninsoarea*, *Răstignire* se simte libertatea spiritului. Lucrurile familiare cedează locul emoției, amintirilor, liniștii eterne. Copacii, acoperișurile caselor, zăpada, fulgii în zbor sunt încărcăți cu atâta căldură sufletească și trăire profundă, încât se simte prezența creatorului divin. Artista pune accent nu atât pe descriere, cât pe stările trăite, pe impresie. Jocul nuanțelor calde de alb și al luminii din spațiu creează o atmosferă lirică, de un substrat emoțional profund, ne trimite într-o lume plină de puritate, de farmec, de visuri, de căutări, de speranțe.

De altfel, supremația culorii se observă în toate operele de creație, iar arta de a juca cu nuanțele culorilor activează simțurile, trimite privirea dincolo de aparențele vizualului, ceea ce provoacă o adevărată revelație.

Cu o deosebită plăcere și într-un mod inedit sunt modelate naturile statice în care florile au un loc dominant. Spiritul creativ al pictoriței pătrunde adânc în tainele naturii, în lumea farmecului emanat de flori și mirosul fructelor.

Autoarea încearcă și reușește să readucă la viață subiecte împrumutate din realitatea cotidiană, știe a-și exprima cu sinceritate trăirile și aspirațiile, înfruntând, în acest scop, unele tradiții înrădăcinate atât în concepțiile artiștilor, cât și în cele ale publicului. Pe de o parte, creația sa este bazată pe o concepție legată, în mare măsură, de o tradiție de bună factură: compozițiile sunt inspirate din tradițiile autohtone și rezolvate din perspectiva modernității. Pe de altă parte, autoarea modelează pe pânză vocea interioară – de aici apare profunzimea, puritatea și sinceritatea lucrărilor sale. De altfel, autoarea se vede într-o perpetuă ucenicie a propriei meserii.

„Arta este adevărul, în artă nu trebuie să fie decât adevăr”: acesta este crezul promovat

de către creatoare. Rafinată intelectual, pictorița a abordat pe parcursul activității sale artistice o atitudine de exigență dublată de gentilețe, iar tactul atât de firesc a ajutat-o să evite sau să depășească elegant dificultățile inerente.

Formată în preajma artiștilor consacrați, pictorița a reușit să-și edifice profilul artistic unic, inconfundabil. Știe să acorde o atenție deosebită cercetării limbajului artistic fundamental, culorii și modelajului, originalității creației, care au o puternică rezonanță în mediul artistic. Pictorița de anvergură, cu o viziune superioară a studiului, cu o mare putere de lucru și cu o deosebită exigență, Eudochia Robu posedă o vastă experiență artistică națională și internațională, participă la multiple expoziții de grup, tabere de creație, simpozioane atât în țară, cât și în străinătate, unde reprezintă Republica Moldova printr-un mesaj individual. Lucrările sale se regăsesc în mai multe colecții private atât din țară, cât și din străinătate.

Ana GOBJILĂ

Pictura sacră a Eudochiei Robu

Rezumat. Articolul este dedicat unei artiste plastice, creațiile căreia sunt de o constantă profunzime și de o supremă magie ce amintesc de pictura sacră. O figură distinsă în arta plastică, fire delicată, cu multă sensibilitate, înzestrată cu o înțelepciune deosebită și un sentiment de inaccesibilitate. Preocupată de tradiții și filosofia vieții, artista introduce un nou suflu în creația sa. Peisajul rural, compozițiile cu îngeri se fac remarcate printr-un profund conținut spiritual dozat și un colorit rafinat.

Cuvinte-cheie: artist plastic, pictură, creație, spiritualitate, îngeri.

The sacred painting of Robu Eudochia

Summary. The article is dedicated to a plastic artist, whose creations are of constant depth and supreme magic reminiscent of sacred painting. A distinguished figure in fine art, delicate yarn, with great sensitivity, endowed with a special wisdom and a feeling of inaccessibility. Concerned with the traditions and philosophy of life, the artist introduces a new breath into his creation. In the rural landscape, the compositions with angels are noted for their deep spiritual content and refined color.

Words-keys: plastic artist, painting, creation, spirituality, angels.

Îngerul cu cireșe albe, 2018
ulei, pânză, 1100×940 mm

Suspendare în neant, 2017
ulei, pânză, 950×830 mm

Îngerul și păsările, 2019
ulei, pânză, 1000×950 mm

Înger cu flori albastre, 2015
ulei, pânză, 580×780 mm

Kościół w Blizanowie, 2013
ulei, pânză, 640×520 mm